

L'USO DELLA TECNOLOGIA DEI COOKIE: IMPLICAZIONI GIURIDICHE E CONSIDERAZIONI ETICHE

Pablo Banchio¹

"Global conference: ambienti digitali, nuove tendenze nei social network e la fine delle password"

Escola de Direito das Facoltà Londrina (Brasile), 31 agosto 2023

1. Introduzione

Illustri partecipanti, colleghi ed esperti in ambito giuridico, è un privilegio presentare a voi questa relazione incentrata sul tema trascendentale della fine delle password in ambienti digitali nel quadro di questa conferenza mondiale su "Gli ambienti digitali, le nuove tendenze nei social network e la fine delle password", organizzato dall'Escola de Direito das Facoltà Londrina (Brasile).

In un mondo in cui la cybersecurity è essenziale, l'evoluzione verso metodi più avanzati pone sfide legali e questioni di sicurezza legali che dobbiamo affrontare in modo prudente, che cercheremo di fare in questo quadro.

2. La fine delle password

2.1 Il paradigma attuale delle password

La "fine delle password" in ambienti digitali si riferisce alla transizione ai metodi di autenticazione e sicurezza online che non si affidano esclusivamente alle password tradizionali per verificare l'identità di un utente.

Le password sono da tempo la norma per l'autenticazione e l'accesso alle piattaforme digitali e il modo più comune per proteggere i conti online e i sistemi informatici. Tuttavia, questa pratica presenta notevoli limitazioni in termini di sicurezza e si è dimostrata suscettibile a questioni di sicurezza, come furti, fughe e attacchi informatici.

Sia le applicazioni digitali che quelle necessarie sono crescite fino alle password per accedervi che hanno iniziato a proliferare le cosiddette "password deboli", il riutilizzo delle password e i rischi di filtraggio dei dati, che questa forma di autenticazione è un obiettivo per i cybercriminali.

L'idea alla base della "fine delle password" è quella di cercare alternative più sicure e convenienti per autenticare gli utenti.

¹ Posdoctor cum laude in New Technologies and Law, Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia). Post - Dottore in Principi fondamentali e Diritti umani e Dottore di Diritto privato (UCES). Posdoctorando en Globalizzazione e rigore umano (Istituto per la ricerca e gli studi europei (IRES). Magister in Business Law (UA). Specialista in Business Legal Counsel (UBA). Coordinatore accademico del Laurea in Scienze giuridiche, Facoltà interamericana di Scienze Sociali (FICS). Membro del Center for Private Law Studies (CEDEP) dell'Accademia Nazionale delle Scienze di Buenos Aires. Membro del Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnationalidade (REDHT).

2.2 Nuove tecnologie di autenticazione

Alcune di queste opzioni includono nuovi modi che sono stati sviluppati negli ultimi tempi, tra i quali possiamo segnalare quanto segue:

a) Autenticazione di "due fattori" (2FA) o "multifactor" (MFA): Questo metodo richiede all'utente di fornire due o più elementi di autenticazione per accedere a un account. Può essere una combinazione di qualcosa che l'utente conosce (password), qualcosa che l'utente ha (un dispositivo mobile) e qualcosa che l'utente è (impronta digitale, riconoscimento facciale).

b) Autenticazione biometrica: Utilizza caratteristiche fisiche o comportamentali uniche dell'utente, come le impronte digitali, il riconoscimento facciale, la scansione dell'iride o la voce, per verificare l'identità.

c) Token di sicurezza: dispositivi fisici o applicazioni mobili che generano codici temporanei univocamente per autenticare l'utente.

d) Autenticazione basata sul contesto: analizza il contesto in cui l'utente cerca di accedere, come la posizione, la rete o il dispositivo che utilizza, per determinare la legittimità della richiesta di accesso.

e) Le password di utilizzo singolo (OTP): sono password che possono essere utilizzate solo una volta e vengono generate per ogni login.

L'adozione di queste tecnologie appena enunciate sta trasformando il panorama della sicurezza digitale in quanto tutti questi metodi sono considerati più affidabili e convenienti per gli utenti, soprattutto in quanto riducono la dipendenza dalla sicurezza digitale. password.

L'idea alla base di queste soluzioni è quella di migliorare la sicurezza riducendo le vulnerabilità associate alle password tradizionali, soprattutto come abbiamo detto, password deboli o riutilizzate che possono essere facilmente copiate tramite ripetizioni.

Queste alternative cercano di fornire un'esperienza utente più seamless e conveniente, perché eliminano la necessità di ricordare e gestire più password, di solito segnandole sulla carta come numero di siti e le loro varie forme di Richiederli rende impossibile memorizzarli. Altre volte siamo costretti a tenerli in un portachiavi digitale in computer e telefoni o nella memoria virtuale dei dispositivi, con il conseguente rischio di furto di questi e perdita di dati.

Tuttavia, è importante notare che, mentre queste soluzioni possono migliorare la sicurezza online, possono anche avere i propri limiti e le proprie sfide. Ad esempio, i sistemi biometrici possono affrontare problemi di privacy e contraffazione, mentre i metodi di autenticazione basati su dispositivi possono presentare gli stessi rischi delle password tradizionali se non si ha lo stesso. apparecchio, o se è perduto o rubato.

Pertanto, il passaggio alla "fine delle password" deve essere affrontato in modo attento e considerato, tenendo conto sia della sicurezza che del comfort degli utenti per le sfide legali che affronta.

2.3 Accesso equo e disabilità

Mentre la rimozione delle password può aumentare la sicurezza, può anche presentare delle sfide per le persone con disabilità (soprattutto non vedenti, motorie o di udito) da quando - finora - non sono destinate a loro. È importante che le nuove soluzioni siano accessibili a tutti, conformi ai principi di uguaglianza e non discriminazione. I regolamenti dovrebbero garantire che nessun gruppo sia escluso o svantaggiato da nuovi metodi di autenticazione.

3. L'uso dei cookie

3.1 Furto di dati biometrici o informazioni di contesto

Un altro aspetto importante da considerare in questa dissertazione è quello che si verifica attraverso l'uso di cookie che lo distinguono dal furto di dati mediante "phishing" (simulando l'essere un soggetto di fiducia tramite una comunicazione elettronica), "vishing" (apparire per rappresentare banche o società in cui è stato contratto un servizio) o "smishing" (via SMS).

In questo senso, i cookie sono piccoli file di testo memorizzati sugli utenti quando si accede ai siti web. Questi strumenti tecnologici consentono ai siti di raccogliere e memorizzare informazioni sull'attività online degli utenti, quali le preferenze, le storie di navigazione e i dettagli di login. I cookie possono essere di tipo diverso, come i cookie di sessione e i cookie persistenti, ciascuno con diverse durate e finalità.

3.2 Quadro giuridico e normativo

L'utilizzo dei cookie online è soggetto in molte giurisdizioni a un quadro giuridico e normativo che cerca di tutelare gli utenti "privacy e dati. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell'Unione europea e leggi analoghe in altre regioni impongono requisiti rigorosi per ottenere un consenso informato e chiaro da parte degli utenti prima di raccogliere e utilizzare i propri dati personali attraverso i cookie. Inoltre, richiedono alle organizzazioni di fornire agli utenti opzioni chiare per la gestione e l'eliminazione dei cookie.

Ma sia la selezione rapida del tipo di cookie che permetteremo sia il. Il consenso informato e la trasparenza non sono garantiti da soli con il tasto "accetta" dal tasto "enter" o il "doppio click", che si sono già rivelati insufficienti.

3.3 Consenso informato e trasparenza

Uno degli aspetti più cruciali nell'utilizzo dei cookie è quello di ottenere il consenso informato da parte degli utenti. Le organizzazioni dovrebbero essere trasparenti su quali dati vengono raccolti, come verranno utilizzati e con i quali saranno condivisi.

Il consenso deve essere specifico e basarsi su una chiara comprensione da parte degli utenti. Qualsiasi modifica della politica dei cookie dovrebbe essere effettivamente comunicata, fornendo agli utenti l'opzione di accettare o rifiutare le nuove condizioni.

Ecco perché, come si scenderà sotto, si pongono nuove sfide giuridiche cruciali, nella transizione alla fine delle password.

3.4 Diritti utente

Una delle principali questioni di regolamentazione è che deve garantire che le nuove tecnologie di autenticazione rispettino i diritti sulla privacy e protezione dei dati per gli utenti.

L'uso improprio dei cookie può violare gli utenti " diritti sulla privacy. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per profili utente dettagliati, sollevando preoccupazioni circa l'eccessivo tracciamento e il processo decisionale automatizzato.

Gli utenti hanno il diritto di accedere ai dati raccolti tramite i cookie e di richiedere la loro rimozione se lo desiderano.

3.5 Considerazioni etiche

Mentre la conformità legale è essenziale, è anche fondamentale affrontare considerazioni etiche relative ai cookie.

Le organizzazioni devono garantire che l'uso dei cookie non comprometta gli utenti " privacy o perpetua discriminazione o esclusione. La raccolta dati deve avere uno scopo legittimo e beneficiare sia delle organizzazioni che degli utenti.

4. Privacy

4.1 Privacy e protezione dei dati

L'adozione di tecnologie di autenticazione avanzate dovrebbe considerare anche le implicazioni per la privacy e la protezione dei dati.

Biometria e altri metodi allevati per la fine delle password raccolgono informazioni altamente sensibili, che richiede una gestione attenta e trasparente dei dati personali così la raccolta e lo stoccaggio dei dati I biometrici, ad esempio, dovrebbero essere soggetti a rigide normative per prevenire gli abusi e garantire un efficace consenso informato.

4.2 Contesto e basi giuridiche

Le leggi sulla protezione dei dati dovrebbero essere applicate rigorosamente per garantire la certezza del diritto. Sono un diritto fondamentale sancito in numerose legislazioni e trattati internazionali.

La già citata Dichiarazione universale dei diritti umani e il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea e le prossime leggi per entrare in vigore dei Servizi digitali e dei mercati digitali dello stesso organismo geopolitico, sono esempi di strumenti giuridici che sottolineano l'importanza di garantire la privacy degli individui nel trattamento dei loro dati personali.

4.3 Principi fondamentali della protezione dei dati

I principi guida della protezione dei dati, come il consenso informato, lo scopo specifico e la minimizzazione dei dati, sono la base per il corretto trattamento delle informazioni personali per prevenire gli abusi.

La proliferazione dei social network, internet delle cose e dati analytics pongono sfide uniche in termini di tutela della privacy. La raccolta massiccia di dati e la profilazione degli utenti presentano rischi significativi se non sono gestiti correttamente.

In un mondo globalizzato, il trasferimento di dati oltre i confini presenta sfide aggiuntive. Ecco perché l'extraterritorialità di regolamenti come GDPR e clausole contrattuali di protezione dei dati sono strumenti essenziali per proteggere i dati personali contro le minacce informatiche. La risposta legale a tali incidenti deve essere rapida ed efficace e soprattutto swift per evitare che continui furti e fughe di notizie.

5. Conclusione

In questa relazione abbiamo esplorato l'argomento impegnativo di chiusura delle password in ambienti digitali. Poiché adottiamo tecnologie di autenticazione più sicure e più convenienti, è fondamentale che le considerazioni di sicurezza giuridica e giuridica guidino la nostra transizione.

La collaborazione tra giuristi e professionisti della tecnologia sarà strumentale nell'affrontare queste sfide sempre in continua evoluzione e sarà fondamentale per garantire un corretto equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti degli utenti. È imperativo che le organizzazioni comprendano e rispettino i requisiti di legge per tutelare la privacy degli utenti e garantire un uso responsabile dei dati in un quadro di considerazioni etiche che guidino l'uso dei cookie per assicurare che la tecnologia benefici la società nel suo insieme.

Ecco perché celebriamo questa convocazione dell'università organizzatrice con la presenza di grandi giuristi provenienti da tutto il mondo.

Grazie mille per la vostra attenzione